

A Administração Pública pode realizar controle de constitucionalidade?

Ricardo Marcondes Martins

Doutor em Direito Administrativo pela PUC-SP. Professor de Direito Administrativo da PUC-SP. Líder do Grupo de pesquisa “Ponderação de interesses no direito administrativo e contrafações administrativas”.

E-mail: ricmarconde@uol.com.br / Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4161-9390>

Resumo: Este estudo foi fruto do debate realizado na PUC-SP, em 11.09.2019, sobre o controle de constitucionalidade pela Administração Pública. Defendeu-se a prerrogativa de a Administração realizar a interpretação conforme a Constituição, de negar aplicação a leis inexistentes, de negar aplicação a leis inconstitucionais e de negar aplicação a leis constitucionais cuja aplicação, em concreto, seja inconstitucional. A decisão pela não aplicação é vinculada, exige a manifestação da Advocacia Pública. Após, faz-se necessária a provocação do exame jurisdicional. O subalterno tem o dever de cumprir a lei inconstitucional, mas tem a faculdade, e não o dever, de representar ao superior hierárquico, contra o cumprimento. Se a Advocacia Pública considerar a lei constitucional, a questão está decidida para os demais agentes administrativos. Se o Judiciário considerar a lei constitucional, a questão está decidida para o Poder Executivo.

Palavras-chave: Controle de constitucionalidade. Administração Pública. Inexistência e invalidade normativas. Responsabilidade disciplinar pelo descumprimento da lei.

Sumário: 1 Introdução – 2 O “estado da arte” na jurisprudência brasileira – 3 Controle de constitucionalidade pelos três Poderes – 4 Teoria da Constituição aberta – 5 Administração Pública e interpretação conforme – 6 Administração Pública e invalidação da lei – 7 Administração Pública e lei inexistente – 8 Administração Pública e não aplicação da lei – 9 Conclusões – Referências

1 Introdução

Este estudo decorreu do debate realizado em 11 de setembro de 2019, no Seminário “Administração Pública e controle de constitucionalidade”, promovido pelo Grupo de Pesquisa Ponderação de Interesses no Direito Administrativo e Contrafações Administrativas, por mim liderado, no auditório 100-A do prédio OABM da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. O seminário contou com a participação do Professor Georges Abboud, que já havia tratado do assunto, em magistral obra sobre o controle de constitucionalidade.¹ Em minha

¹ ABBLOUD, Georges. *Processo constitucional brasileiro*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, Capítulo 8, p. 1205-1247.

conferência, procurei trazer novas luzes ao tema. Apresento a seguir o registro de minhas reflexões.

2 O “estado da arte” na jurisprudência brasileira

O Prof. Georges Abboud centrou-se no CADE e, apesar de tratar do tema em seu livro, não falou muito do Tribunal de Contas.² Eu vou me centrar mais no Tribunal de Contas. O STF tem uma súmula antiga, a Súmula 347, editada em 1963, no sentido de que o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a inconstitucionalidade dos atos do poder público.³ A Súmula é de 1963, e poucos anos depois, na verdade, dois anos depois, em 1965, foi publicado um trabalho importante na doutrina, de um Ministro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, José Luiz de Anhaia Mello, pela Saraiva, intitulado “Da competência do Tribunal de Contas para negar aplicação a leis inconstitucionais”.⁴ A questão estava, naquela época, entre 1963 e 1965, meio que pacificada tanto na jurisprudência do Supremo, daí a Súmula 347, como na doutrina, como indica esse trabalho de José Luiz de Anhaia Mello.

A questão voltou à baila por força das licitações realizadas pela Petrobras. Por quê? No Governo de FHC foi promulgada a Lei federal do petróleo, a Lei 9.478/97. Essa Lei estabeleceu, no artigo 67, que a Petrobras não precisaria se submeter à legislação de licitação no Brasil,⁵ de modo que não seria aplicável às suas licitações a Lei 8.666/93, bastaria que cumprisse o que fosse estabelecido pelo Presidente da República em um decreto. Foi, então, editado o Decreto 2.745 de 1998, estabelecendo regras próprias de licitação para a Petrobrás. Muito provavelmente, esse Decreto foi elaborado, em grande parte, pelo próprio pessoal da Petrobrás, de modo que eles disciplinaram a licitação deles próprios. Isso resultou no que nós conhecemos com a Lava Jato. Mas antes de resultar na corrupção revelada pela Lava Jato, esse artigo 67 da Lei 9.478/97 foi considerado inconstitucional pelo Tribunal de Contas da União. A Petrobras, segundo o TCU, deveria se submeter, sim, à legislação federal de licitações.⁶ Houve vários mandados de segurança contra essa decisão do TCU – creio que mais de vinte –, no Supremo

² *Idem*, p. 1230-1233.

³ *In verbis*: “O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público”.

⁴ MELLO, José Luiz de Anhaia. *Da competência do Tribunal de Contas para negar aplicação a leis inconstitucionais*. São Paulo: Saraiva, 1965.

⁵ Dispunha o referido dispositivo legal: “Art. 67. Os contratos celebrados pela PETROBRÁS, para aquisição de bens e serviços, serão precedidos de procedimento licitatório simplificado, a ser definido em decreto do Presidente da República”. O artigo foi revogado pelo art. 96, II, da Lei Federal 13.303/16, o Estatuto das Empresas Estatais.

⁶ TCU, Processo 008.210/2004-7, Relator Aroldo Cedraz, 2004.

Tribunal Federal. Um dos primeiros, o de nº 25.888, foi relatado pelo Min. Gilmar Mendes. O Ministro proferiu uma decisão monocrática suspendendo a decisão do TCU e liberando a Petrobras para licitar nos termos do Decreto.⁷

Acho o Supremo – de forma suprema – inacreditável. Por quê? Vejam: a decisão monocrática foi proferida em 23 de março de 2006. Passados 14 anos, o STF não julgou o mandado de segurança. Em 16.09.2020, o Min. Gilmar Mendes proferiu decisão monocrática extinguindo-o sem julgamento de mérito, tendo em vista a revogação do art. 67 da Lei 9.478/97. Há outro: Mandado de segurança nº 27.232 – não foi só o Min. Gilmar Mendes que deu a liminar. Nesse caso o Min. Eros Grau concedeu a liminar em 14 de maio de 2008,⁸ hoje o relator é o Fux. Em 2008 foi dada a liminar, até hoje não julgaram o Mandado de Segurança. É incrível o Supremo!

Tem um Recurso Extraordinário em que reconheceram a repercussão geral: mesma questão – se o Tribunal de Contas da União pode considerar inconstitucional o artigo da Lei do Petróleo sobre o afastamento da licitação da Petrobras. Trata-se do Recurso Extraordinário nº 441.280. Vejam que interessante: em 30 de setembro de 2008 o Supremo iniciou o julgamento desse RE. Alguns deram provimento: Ayres Britto, Cármen Lúcia. E alguns negaram provimento: Menezes Direito, Ricardo Lewandowski. Isso em setembro de 2008. Em 12 de maio de 2009 mandaram para o Pleno – 2009, dez anos atrás. Depois, o Supremo continuou o julgamento. O Min. Dias Toffoli negou, o Min. Luiz Fux negou, o Min. Marco Aurélio deu provimento, a Min. Rosa Weber deu provimento; aí o julgamento foi adiado por um pedido de vista do Min. Gilmar Mendes, e até agora não julgaram o Recurso Extraordinário. Está empatado, por 4 a 4. O Supremo, na data em que atualizo este texto, 09.10.20, ainda não julgou esse Recurso Extraordinário nº 441.280. Então, em relação ao Tribunal de Contas da União, a questão não está ainda pacificada no Supremo. A Corte está enrolando há mais de 10 anos, quase 15 anos, para tomar uma decisão.

É surpreendente a posição do Supremo. Não adoto uma posição realista: o Direito não é o que o Judiciário diz.⁹ O que ele afirma não é necessariamente a compreensão correta do Direito. E é surpreendente a posição atual do Supremo.

⁷ STF, MS 25.888, Autos 0001317-37.2006.1.00.0000, Decisão Monocrática, Rel. Min. Gilmar Mendes, 23.03.2016. Por força da revogação do art. 67 da Lei 9.478/97, o Min. Gilmar Mendes, também em decisão monocrática, extinguiu o MS sem julgamento do mérito, em 16.09.2020, revogando a liminar.

⁸ STF, MS 27.332, Autos 0001341-94.2008.1.00.0000, Decisão Monocrática, Rel. Eros Grau, 14.05.2008. Em 03.03.11, o relator foi substituído pelo Min. Luiz Fux.

⁹ Não adoto, pois, a posição de Holmes: “El objeto de nuestro estudio, entonces, es la predicción: la predicción de la incidencia de la fuerza pública a través de la actuación de los tribunales” (HOLMES JR., Oliver Wendell. *La Senda del derecho*. Traducción José Ignacio Solar Cayón. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 55). Direito é a correta interpretação das normas vigentes. Sobre a atuação do Judiciário e o Direito, vide: MARTINS, Ricardo Marcondes. Poder Judiciário e Estado de Exceção. In: LOPES, Anderson Bezerra et al. (Org.). *Democracia e crise: um olhar interdisciplinar na construção de perspectivas para o Estado Brasileiro – Estudos em homenagem ao Professor Pedro Estevam Alves Pinto Serrano*. São Paulo: Autonomia

Em 1997, o Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello realizou uma conferência no Congresso de Direito Tributário sobre o tema do controle de constitucionalidade feito pelo Tribunal de Contas. Esse Congresso de Direito Tributário é reduzido a termo, é publicado na íntegra. A conferência foi publicada na Revista de Direito Tributário nº 75, e nela – acredito que surpreendendo boa parte dos discípulos dele na ocasião –, o Professor sustentou enfaticamente que não caberia ao Tribunal de Contas realizar o exame da constitucionalidade.¹⁰ Não sei dizer se ele continua com essa ideia até hoje, acredito que talvez tenha mudado de opinião.

3 Controle de constitucionalidade pelos três Poderes

O Prof. Abboud já falou bastante bem sobre o assunto. Só vou enfatizar: todo o Poder pode exercer controle de constitucionalidade; de certa forma, exerce. O Legislativo tem Comissões de controle de constitucionalidade: a Comissões de Constituição e Justiça. Todo Parlamento tem uma Comissão de Constituição e Justiça. O que faz essa Comissão? Uma análise da constitucionalidade dos projetos, que é um controle de constitucionalidade preventivo. O que faz o Executivo? O veto jurídico, por inconstitucionalidade, é um controle de constitucionalidade também.

Agora, pode a Administração fazer esse controle depois que a lei foi promulgada? No Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a questão foi trazida à baila há bastante tempo. Há alguns julgados interessantes. Um bom exemplo foi a inversão de fases estabelecida na Lei do Estado de São Paulo. A Lei paulista 13.121/08 estabelece a inversão de fases previstas na Lei 8.666: primeiro julgamento, depois habilitação. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deliberou se abster de reconhecer a inconstitucionalidade em decorrência da tramitação da ADI 4116 no STF.¹¹ Posteriormente, o Min. Gilmar Mendes extinguiu a ADI 4116 sem apreciar o mérito, em decorrência da ilegitimidade da requerente.¹² O TCESP acabou, então, decidindo pela constitucionalidade da inversão de fases. O Tribunal de Contas se manifestou também sobre a Lei das Organizações Sociais. Sempre sustentei a inconstitucionalidade do regime da OS.¹³ A Lei Complementar paulista 846/98 foi examinada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Literária, 2020, p. 383-413.

¹⁰ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. O Controle da Constitucionalidade pelos Tribunais Administrativos no Processo Administrativo Tributário. *Revista de Direito Tributário*, São Paulo, v. 75, p. 12-18, 1997.

¹¹ TCESP, TC-041382/026/08, sessão de 26 de novembro de 2008, voto do Conselheiro Fulvío Julião Biazzi.

¹² STF, ADI-SP 4.116, Processo 0004165-80.2008.0.01.0000, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão de 20.07.2012.

¹³ Cf. MARTINS, Ricardo Marcondes. *Estudos de direito administrativo neoconstitucional*. São Paulo: Malheiros, 2015, Cap. 5, p. 131-160.

O TCSP examinou a validade do artigo 6º, §1º, vale dizer, se não deveria haver licitação para escolher uma OS.¹⁴ A Corte se dividiu: quatro a três; o desempate deu-se pelo voto do Presidente da Casa em prol da constitucionalidade da Lei paulista das OSs. Depois, o Supremo também considerou constitucional, na ADI 1.923, a Lei Federal 9.637/98.¹⁵ O TCESP possui até uma Súmula sobre a questão, trata-se da Súmula n. 06, in verbis: “Compete ao Tribunal de Contas negar cumprimento a leis inconstitucionais”.

4 Teoria da Constituição aberta

O tema, então, está fervendo. O Supremo Tribunal Federal está examinando-o, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo faz isso de forma corrente. Bom, vamos fazer um raciocínio rápido. Primeiro, a Administração tem como realizar sua função sem interpretar? Sem verificar o sentido e o alcance das normas constitucionais? Sem verificar o que a Constituição estabelece para que ela, Administração Pública, exerça sua função? Noutras palavras, a Administração Pública, ou melhor, os agentes públicos no exercício da função administrativa, são intérpretes da Constituição? A resposta é óbvia e indiscutível: sim, são intérpretes! Lembro a teoria da Constituição aberta de Peter Häberle: não é só o Tribunal Constitucional que é intérprete da Constituição; todos os agentes estatais, legisladores, administradores, juízes, são intérpretes da Constituição; aliás, todas as pessoas na sociedade são intérpretes da Constituição. Então, a Administração não tem como decidir sem interpretar.¹⁶ Faz parte da atuação estatal interpretar.

5 Administração Pública e interpretação conforme

Como consequência lógica desse raciocínio, extrai-se: se no processo de interpretação a Administração Pública – no processo de interpretação realizado por quem atua na instância administrativa – vê duas possibilidades – uma possibilidade que leva a uma inconstitucionalidade e uma possibilidade que leva a uma constitucionalidade –, deve tomar uma decisão em prol da constitucionalidade? Claro que sim! Se, na exegese – o agente público não concluiu o que significa a norma, não concluiu sobre o sentido e o alcance da norma –, há duas possibilidades: uma para cá, e uma pra lá, uma que leva a um resultado contrário à Constituição, outra

¹⁴ TCESP, Pleno, eTC-000874.989.12-2, Rel. Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues.

¹⁵ STF, Pleno, ADI 1923, Rel. Luiz Fux, julgado em 16.04.2015.

¹⁶ HÄBERLE, Peter. *Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição*. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997, p. 53-55.

que leva a um resultado favorável à Constituição –, aplica-se a chamada interpretação conforme.¹⁷ Esta não só é cabível, mas se impõe à Administração. Já que a Administração Pública tem que interpretar, ela tem que interpretar de acordo com a Constituição. Parece-me também algo absolutamente inegável.

6 Administração Pública e invalidação da lei

A Administração pode tirar a norma do mundo jurídico? Existe a possibilidade de tirar a norma do mundo jurídico por revogação: se a lei inconstitucional for revogada pelo Parlamento, ela sai do mundo jurídico pela revogação.¹⁸ Contudo, a Administração, por óbvio, não tem competência para revogar a lei. É possível, também, tirar essa norma considerando-a inconstitucional no controle concentrado, invalidando a norma. A lei é invalidada, a invalidação extingue a norma no controle concentrado. A invalidação no controle concentrado é privativa do STF, por isso se chama “concentrado”: concentra-se no STF. Dito isso, a Administração pode invalidar a norma legal, tirando-a do mundo jurídico? Evidente que não! Não pode tirar a norma do mundo jurídico. O que se discute aqui é se ela pode se negar a aplicar a lei, porque a lei é inválida, porque a lei é inconstitucional. Tirar a norma do mundo jurídico parece-me evidente que não pode. A Administração Pública não pode fazê-lo. A pergunta não é se ela pode tirar, a pergunta é: ela pode negar aplicação à lei inconstitucional? Aí nós temos que, na minha opinião, dar alguns passos.

7 Administração Pública e lei inexistente

Parece-me que o primeiro passo envolve a discussão sobre a teoria dos três planos jurídicos.¹⁹ Alguns não aceitam essa teoria. Kelsen considerava o plano da existência e da validade equivalentes, sinônimos.²⁰ As palavras, para ele, são sinônimas: lei válida é existente, lei existente é válida, lei inválida é inexistente. O que o levou a um problema prático: supondo que a lei contrarie a Constituição de forma veemente, vamos dizer que a lei não existe? Kelsen nos diz mais ou menos isto: não dá para fazer isso na prática, então eu vou supor na Constituição uma

¹⁷ Cf. MARTINS, Ricardo Marcondes. *Regulação administrativa à luz da Constituição Federal*. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 41-48.

¹⁸ Sobre a revogação *vide* MARTINS, Ricardo Marcondes. Ato administrativo. In: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; MARTINS, Ricardo Marcondes. *Tratado de direito administrativo – v. 5: Ato administrativo e procedimento administrativo*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 327-342.

¹⁹ Cf. MARTINS, Ricardo Marcondes. Três planos da norma jurídica. *Revista Colunistas de Direito do Estado*, www.direitodoestado.com.br, n. 238, 19.08.2016. Disponível em: <http://goo.gl/HuK5bc>. Acesso em: 09 out. 2020.

²⁰ KELSEN, Hans. *Teoria Pura do Direito*. Tradução de João Baptista Machado. 6. ed. Coimbra: Armênio Amado Editora, 1984, p. 28-29.

norma implícita que estabelece que a norma que contraria a Constituição não a contraria enquanto o órgão estatal competente não reconhecer a contrariedade.²¹ Então, a norma que viola a Constituição – rectius, a lei que viola a Constituição – não viola enquanto não for reconhecida a violação pelo órgão estatal competente.

Não concordo com Kelsen. Parece-me que isso é uma contradição lógica, é dizer que é e não é. É inválido porque está em desacordo com as normas superiores e ao mesmo tempo é válido porque não foi reconhecida a invalidade pelo órgão estatal competente. É e não é. Uma coisa não pode ser e deixar de ser ao mesmo tempo, diziam os lógicos.²² Como sair disso? Adotando a teoria dos três planos: há o plano da existência jurídica, o plano da validade jurídica e o plano da eficácia jurídica. A norma pode entrar no mundo jurídico, ser uma norma lá dentro, ou não entrar, não existir enquanto norma. Se existir como norma, ela pode contrariar as normas que são superiores ou não contrariar as normas que são superiores, sendo, pois, válida ou inválida. Sendo válida, pode ser eficaz ou ineficaz; sendo inválida, pode ser eficaz ou ineficaz. Se a norma for inexistente, parece-me, em um primeiro momento, tranquilo que a Administração possa negar aplicação a uma norma que sequer existe como norma no mundo jurídico.

Assim, em um primeiro passo, se a norma é inexistente, a Administração não precisa aplicar, porque ela não existe. Aí cada jurista tem a sua teoria sobre a existência. Para mim – sigo em grande parte a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello,²³ com algumas ressalvas –, ela precisa de dois elementos: de algum conteúdo prescritivo; e que o conteúdo seja exteriorizado, ter uma forma. Mas não basta, há os pressupostos de existência: o objeto tem que existir no mundo real; não basta, quem produz aquela norma tem que ter habilitação para produzir aquele tipo de norma – se fizermos uma sentença aqui em um papel, não vai existir sentença no mundo jurídico, porque nós não estamos habilitados a produzir sentença aqui, nesta sala –; além disso, ela tem que ter um mínimo de eficácia social, como diz Kelsen,²⁴ ela deve ser minimamente reconhecida como norma na sociedade; e ela, na minha opinião, seguindo a posição de Robert Alexy,²⁵ não pode concretizar uma intolerável injustiça, porque a intolerável injustiça desconstitui o caráter deontico, leva à inexistência jurídica.

²¹ *Idem*, p. 367-376.

²² Sobre o princípio da contradição, *vide*, por todos: NASCIMENTO, Edmundo Dantès. *Lógica aplicada à advocacia*. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 21.

²³ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo*. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 379 *et seq.* Sobre minha teoria: MARTINS, Ricardo Marcondes. Ato administrativo, *op. cit.*, p. 243 *et seq.*

²⁴ Cf. KELSEN, Hans. *Teoria Pura do Direito*, *op. cit.*, p. 30 e 297.

²⁵ ALEXY, Robert. *La institucionalización de la justicia*. Tradução de José Antonio Seoane; Eduardo Roberto Soderó; Pablo Rodríguez. Granada: Comares, 2005, p. 17-29; MARTINS, Ricardo Marcondes. Direito e justiça. In: MARTINS, Ricardo Marcondes; PIRES, Luis Manuel Fonseca. *Um diálogo sobre a justiça*. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 57-64.

Então, alguns exemplos fáceis: a lei não foi publicada; se a lei não foi publicada, ela não existe como lei; então, a Administração não precisa aplicar, pode se negar a aplicar uma lei que não existe no mundo jurídico como lei, porque esta sequer foi publicada. Nesse caso, a lei não tem “forma”, a lei não foi publicada, não foi exteriorizada. Ou, então, outro exemplo: a lei é intoleravelmente injusta. Lembrome de um exemplo que dei no Curso de Especialização em Direito Administrativo da PUC-SP. Quando comecei a dar aula, era assistente na Especialização; e tinha muita gente que tinha sido doutrinada por um kelseniano. A pessoa falava: “Tem que cumprir a lei; se não for reconhecida inconstitucional, tem que cumprir!”. Aí eu provocava: “Imagine uma lei que estabeleça que a Administração deva, para higienizar a cidade de São Paulo, para torná-la mais limpa, dar um tiro na cabeça dos mendigos”. “A lei estabelece isso e não foi reconhecida a inconstitucionalidade dela no controle concentrado, está vigente. E aí? Está aqui o revólver! Você vai lá dar um tiro na cabeça do mendigo?”. Claro que eu falei isso em abstração. Na época, o aluno respondeu: “Não, eu não vou dar um tiro na cabeça do mendigo”. Eu disse: “Mas, então você vai descumprir a lei? Você não acabou de dizer que tem que cumprir?”. De fato, não tem que cumprir!

Por que pode (nesse caso, deve) não cumprir? Porque essa lei, na minha opinião, não é lei no mundo jurídico, configura uma intolerável injustiça. Aliás, a comunidade não reconhece isso como norma; não tem o mínimo de eficácia social. Então, se a lei não tem o mínimo de eficácia social e concretiza intolerável injustiça, é inexistente. Se a lei é inexistente enquanto lei – teoria da existência jurídica –, se os elementos e pressupostos para que algo exista como norma no mundo jurídico não foram observados, ela não existirá como norma e a Administração pode se negar a aplicar. Agora, não podemos parar aí.

8 Administração Pública e não aplicação da lei

Vamos supor que a lei exista. Ela tem os elementos, tem os pressupostos, só que ela contraria a Constituição. Ela existe e é inválida. A Administração pode se negar a aplicar uma lei que existe e é inválida? Bom, o problema da invalidade é um difícil problema técnico-jurídico. Por quê? Não é tranquilo na doutrina. Na visão tradicional do controle de constitucionalidade, a lei que era inconstitucional era considerada uma lei nula. E a palavra “nula” vem do Direito Romano. Etimologicamente, “nula” significava inexistente: proclamas de casamento nulos, proclamas de casamento que não existiram.²⁶ Então, “nulo” significava “não existente”. Daí a ideia tradicional do controle de constitucionalidade: o Tribunal declara a inconstitucionalidade, declara que a lei é nula, declara que ela não existiu, e,

²⁶ Cf. RABINOVICH-BERKMAN, Ricardo D. *Derecho romano*. Buenos Aires: Astrea, 2001, p. 459.

como não existiu, não gerou efeitos jurídicos. Por isso que a declaração de inconstitucionalidade na teoria tradicional sempre seria retroativa até o momento em que a lei foi editada, porque reconhece que ela não entrou no mundo jurídico e não gerou efeito algum.²⁷ É interessante que na Assembleia Nacional Constituinte, o Senador Maurício Correia, que depois se tornou Ministro do Supremo, apresentou um projeto para introduzir na Constituição um artigo similar ao artigo 284, nº 4, da Constituição Portuguesa, que prevê a modulação de efeitos na Constituição portuguesa. A proposta foi votada na Assembleia Nacional Constituinte e foi rejeitada, sob o argumento de que a lei inconstitucional seria nula, não existiria, não geraria efeitos e, portanto, seria completamente descabida uma modulação de efeitos.²⁸

Vejam como é a vida, porque tempos depois, no início da década de 1990, no Recurso Extraordinário nº 122.202, o Supremo faz a modulação de efeitos antes da Lei federal 9.868 ser editada. Na minha opinião o Supremo acertou. A modulação de efeitos se faz necessária, porque a lei que é inconstitucional existe no mundo jurídico e, se ela for eficaz, vai gerar efeitos que vão existir no mundo jurídico. Acertou o Supremo! O Min. Gilmar Mendes, naquela época – ele ainda não era Ministro –, publicou um artigo na RTDP nº 12 criticando o Supremo;²⁹ disse que a Corte havia errado, que não caberia modulação de efeitos, porque a inconstitucionalidade deveria ser necessariamente retroativa, porque a lei inconstitucional seria nula. Interessante notar que o Min. Gilmar foi o grande responsável pela elaboração do anteprojeto de lei que resultou na Lei federal 9.868/99, disciplinadora da ADI e da ADC no Brasil. Um projeto que foi proposto pelo próprio Gilmar Mendes, quando Advogado-Geral da União. O artigo 27, dessa Lei 9.868, prevê a modulação de efeitos.

Contudo, a modulação não é possível porque a lei prevê. Se o fundamento fosse apenas a lei, ela seria inconstitucional, pois não está prevista expressamente a modulação no Texto Maior. Não é porque a lei prevê que o STF pode modular; ele pode porque muitas vezes, para resolver uma inconstitucionalidade, deve fazer uma ponderação no caso concreto e verificar se os efeitos que a lei gerou devem ou não ser desconstituídos. Às vezes o Direito não admite a desconstituição dos efeitos. Basta dar um exemplo óbvio: uma Autarquia é criada sem lei que determine sua criação; é obviamente inválida e inconstitucional a criação da autarquia, só que ela existe por 30, 40 ou 50 anos, edita milhares de atos. E aí? Vou desconstituir tudo? Não dá para desconstituir tudo.

²⁷ Nesse sentido, por todos: BARBOSA, Rui. *Atos inconstitucionais*. 2. ed. Campinas: Russell, 2004, p. 43; BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. *A teoria das constituições rígidas*. São Paulo: Bushatsky, 1980, p. 139.

²⁸ A informação é dada por MENDES, Gilmar Ferreira. A Nulidade da Lei Inconstitucional e seus Efeitos – Considerações sobre a decisão do STF proferida no RE 122.202. *Revista Trimestral de Direito Público*, São Paulo, n. 12, p. 19-27, 1995, p. 24, rodapé 40.

²⁹ *Idem*, p. 26.

Em relação à lei inconstitucional, parece-me que isto é hoje muito tranquilo: a Ação Declaratória reconhece uma inconstitucionalidade, não constitui uma inconstitucionalidade. Kelsen estava errado. Ela reconhece uma inconstitucionalidade que existe, uma contrariedade que existe, portanto, ela realmente declara a inconstitucionalidade, mas desconstitui os efeitos que foram gerados pela lei inconstitucional; ela tem essa eficácia desconstitutiva. Ela é declaratória em relação à invalidade, e é desconstitutiva em relação aos efeitos. Por que estou dizendo isso? Porque se nós considerássemos que a lei seria “nula”, e simplesmente inexistente, seria mais tranquilo dizer: bom, se ela não está no mundo jurídico, a Administração vai lá e simplesmente nega sua aplicação. Mas se eu estou dizendo que ela existe no mundo jurídico, que ela não é simplesmente nula, que ela é inválida, isso é diferente, a pergunta subsiste. A Administração pode negar aplicação a uma lei que existe e que é inválida?

8.1 Administração Pública e não aplicação de lei válida no plano abstrato

Parece-me que se devem distinguir duas situações. A primeira: é possível que a lei seja perfeitamente válida no plano abstrato, mas a aplicação dela in concreto se mostre inválida. Ela é perfeitamente válida, não tem que se fazer nada no plano abstrato; mas na ponderação in concreto a aplicação dela se torna inconstitucional. A legalidade mudou no neoconstitucionalismo.³⁰ Hoje, a legalidade exige que as ponderações abstratas autônomas sejam realizadas só pela função legislativa; a legalidade exige que a Administração, sempre que tome uma decisão, leve em consideração as decisões do Legislador, o que eu chamo, seguindo Alexy, de princípio formal que dá primazia às decisões do Legislador. Mas, a Administração deve cumprir “a lei e a Constituição”, expressão que aparece na Constituição Alemã, na Constituição Espanhola e está implícita na nossa. A Administração está vinculada à juridicidade.

Então, na ponderação in concreto muitas vezes um princípio oposto a um princípio consagrado na lei, “P2”, prevalece sobre o princípio que está consagrado na lei (“P1”) e sobre o princípio formal que dá primazia às decisões do legislador (“Pfl”). Sempre que acontecer isso, a lei é válida no plano abstrato, mas a aplicação dela é inválida, sua aplicação é inconstitucional. Muito bem, nesse caso cabe à Administração afastar a aplicação in concreto da lei, em respeito à Constituição.

³⁰ MARTINS, Ricardo Marcondes. Ato administrativo, *op. cit.*, p. 79-80.

Imagine-se uma lei que estabeleça que nos veículos automotores deve ser instalado um filtro, sob pena de serem apreendidos. A lei estabelece isso, tentando concretizar o quê? O princípio de proteção ao meio ambiente (“P1”). Agora, chega um veículo sem filtro. Regra geral, cumpre-se a lei, administra-se, executa-se a lei e apreende-se o veículo. Não venham me falar em direito ao sossego, o Legislador tomou aquela decisão e deve ser respeitada por força do princípio formal que dá primazia às ponderações do legislador (“Pfl”). Ocorre que aparece um veículo especial, uma ambulância, sem filtro. A lei não distingue. Vão falar assim: “Mas a alma da lei, o espírito da lei, distingue”. Não, o espírito da lei é a proteção do meio ambiente, a ambulância está despejando gás carbônico na atmosfera do mesmo jeito. Só que existem outros valores, de proteção à vida das pessoas (“P2”), e “P2” aí prevalece sobre “P1 + Pfl”. Esta é a primeira situação.

8.2 Administração Pública e não aplicação de lei inválida no plano abstrato

Temos uma segunda situação: em abstrato a lei é inconstitucional; não é só *in concreto*. E aí? Se em abstrato a lei é inconstitucional, pode a Administração descumprir essa lei? Na democracia, exatamente por ser uma democracia, quem está no Parlamento não é necessariamente cientista do Direito, são pessoas de todos os setores da sociedade. Diante disso, é normal o Parlamento produzir as coisas mais absurdas, de modo que nem sempre as leis são constitucionais. É até muito comum que as leis sejam inconstitucionais. Se é muito comum em uma Democracia, é, pior ainda, em matéria de Direito Administrativo em um país absurdamente corrupto, repulsivamente corrupto. Nesse contexto, no Brasil, infelizmente a maioria das leis são inconstitucionais.

Então, seria corriqueiro, e não excepcional, o reconhecimento de inconstitucionalidade das leis, se nós estivéssemos em um mundo ideal. A Administração pode reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei que é inconstitucional no plano abstrato? Ela tem esse direito de negar a aplicação? Na minha opinião, sim! Ela tem direito de negar cumprimento a uma lei inconstitucional. Agora, isso gera uma séria de desdobramentos dogmáticos interessantíssimos.

8.2.1 Competência vinculada ou discricionária?

Esse direito configura uma competência discricionária, uma “atuação política”? Ela olha e fala: “Posso aplicar, posso não aplicar, cabe ao agente competente decidir, exercer política?”. Não, a competência é vinculada. Há o dever de aplicar e o dever de não aplicar. Não é uma competência política simplesmente, discricionária, não fica sob a vontade do agente, por critérios subjetivos dele,

aplicar ou não. Caberia aí, em uma análise técnica, verificar se ele acredita na validade da norma e aplicá-la; ou se não acredita, e não a aplicar.

8.2.2 Quem é competente para decidir?

Isso gera outros desdobramentos. Por quê? Qualquer um pode aplicar ou não aplicar? Existe um órgão apropriado para tomar essa decisão. Sempre há, em cada entidade federativa, um órgão que é encarregado de dar a última palavra sobre as questões jurídicas na respectiva entidade federativa. Não me parece que é o chefe do Executivo. Na minha opinião, não é! O chefe do Executivo não está ali porque é cientista do Direito, ele está ali porque foi eleito. O Direito não tolera “troca de papéis”.³¹ Pouco se escreveu sobre isso na doutrina. O melhor texto que encontrei foi do Professor Arruda Alvim, grande jurista da PUC-SP: se o juiz é engenheiro, não cabe a ele não fazer a perícia porque é engenheiro; tem que fazer a perícia.³² O Direito não tolera a mistura de papéis. Então, se o Prefeito, Governador ou Presidente são formados em Direito, não importa. Ele não está ali porque é cientista do Direito, ele está ali porque foi escolhido pelo povo.

Então, tem alguém na entidade federativa – tem que ter, toda entidade federativa tem que ter – que seja cientista do Direito, que seja formado em Direito, que seja habilitado a dar a última palavra sobre as questões jurídicas para aquela entidade. Em um Município pequeno deve haver ao menos um servidor – se o Município não consegue nomear sequer um servidor, deve ser extinto –,³³ ao menos um servidor titular de cargo público efetivo com habilitação, formação jurídica, técnico-científica, para dizer qual é a resposta correta perante aquela entidade. Nos Municípios maiores, nos Estados e na União existe uma instituição para fazer isso, a Procuradoria, a Procuradoria do Município, do Estado, a Advocacia da União. Esse órgão é uma entidade complexa: não é cada Procurador que tem competência para dar a última palavra; existe um órgão ali dentro que tem a competência para dar a última palavra, o Procurador-Geral, com a Assessoria do Procurador-Geral. Então, me parece, que é essa pessoa, o agente encarregado de dar a última palavra na entidade federativa, que deve se manifestar se aplica ou não aplica a lei inconstitucional. É o que se chama *stare decisis*.

³¹ Cf. MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria geral da interpretação jurídica: considerações críticas à obra de Black. *Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura* (RDAI). São Paulo, ano 1, v. 3, p. 299-331, out.-dez. 2017, p. 320-322.

³² ARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel de. Apontamentos sobre a perícia. *Revista de processo*. São Paulo, v. 23, jul.-set. 1981, p. 9-35.

³³ Cf. MARTINS, Ricardo Marcondes. Contratação de advogados por pessoas jurídicas de direito público. *Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura* (RDAI). São Paulo, ano 1, v. 1, p. 113-130, abr.-jun. 2017, p. 117-118.

Se a Procuradoria-Geral do Município deliberou, está decidido. Vou dar aqui exemplos que considero uma aberração: Organizações Sociais e Parcerias Público-Privadas são válidas? Para mim, não são, mas minha posição é minoritária.³⁴ Como fica? Eu posso não aplicar? Não, *stare decisis*, a questão está decidida, porque eu não sou habilitado para dar a última palavra no Município sobre as questões jurídicas, o habilitado é o Procurador-Geral. A Procuradoria-Geral fixou o entendimento de que são válidas, então devo respeitar o entendimento. Já está decidida, para o Município, aquela questão.

8.2.3 Dever de submeter a questão à apreciação do Judiciário

Parece-me que há um desdobramento dogmático. Quando a Procuradoria entende – ou o Assessor jurídico, ou o Procurador ou o Advogado, que está ali dando a última palavra sobre as questões jurídicas – que aquela questão é inconstitucional, e que não deve ser aplicada aquela lei, parece-me que tem um dever de levar a questão ao Judiciário, porque o Judiciário é o encarregado de dar a última palavra sobre as questões jurídicas no Brasil, formalmente. Observando-se sempre a respectiva legitimidade. Por exemplo: o Presidente da República tem legitimidade para impugnar as leis no STF; então, a AGU provoca o Presidente da República a fazê-lo. Nos Estados, o Governador tem eventualmente: o Governador não é legitimado universal, não é para tudo que tem competência. Nos Municípios sequer há essa competência para o controle concentrado. Então, quando não há competência para levar ao Judiciário, deve-se provocar o agente competente a fazê-lo, deve encaminhar um ofício à Procuradoria-Geral da República, provocando-a: “Olha, entendemos que essa lei é inconstitucional, determinamos a não aplicação dessa lei nesta entidade e estamos provocando a Procuradoria-Geral da República a questioná-la perante o Supremo Tribunal Federal”.

Agora, parece-me, é um outro desdobramento dogmático, que a Administração deve respeitar o Judiciário. É uma questão dogmática. Ainda que eu discorde, eu posso discordar na Ciência, na prática eu não posso. Então, se o Judiciário deliberou que aquela lei é constitucional, não cabe mais a Administração falar: “Não, eu discordo do Judiciário”. Porque se pudesse fazer isso, não funciona o Estado de Direito. O Estado de Direito tem que funcionar. Diante do erro do Judiciário, só o próprio Judiciário pode corrigir. Se o Supremo, no controle concentrado, errou, que ele seja provocado novamente até ele próprio acertar, mas eu, Poder Executivo, não posso descumprir o que o Supremo disse.

³⁴ Cf. MARTINS, Ricardo Marcondes. *Estudos de direito administrativo neoconstitucional*, op. cit., p 131-160; MARTINS, Ricardo Marcondes. Conceito de parceria público-privada à luz da Constituição. *Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura*. São Paulo, ano 2, v. 5, p. 23-47, abr.-jun. 2018.

8.2.4 O subalterno tem o dever de representar?

E um subalterno? Como faz? O Prof. Georges Abboud defende que o subalterno tem o dever de representar e, se eu entendi bem, se representando, não for reconhecida a inconstitucionalidade, tem dever de propor uma ação judicial contra o superior hierárquico que não reconheceu a inconstitucionalidade.³⁵ Discordo! Primeiro, saber se é inconstitucional ou não exige um exame bastante técnico. Não é fácil saber se uma norma é constitucional ou não. Se não é formado em Direito, dificilmente vai conseguir fazer essa análise. Então, imagine um agente da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), tendo que saber se a lei de trânsito é constitucional ou não. Coitado do fulano! Não me parece que ele tem que fazer essa análise. Não compete ao subalterno.

O que o subalterno tem que fazer? O subalterno pode – é uma faculdade dele –, se achar que é inconstitucional, representar ao superior hierárquico. Mas se ele não o fizer, não há nada de errado nisso, na minha opinião. Ele não está violando o Direito porque não representou. Pelo contrário, ele tem a prerrogativa de cumprir a lei inconstitucional não reconhecida inconstitucional no controle concentrado, ou não reconhecida inconstitucional pelo órgão habilitado de fazê-lo na instância administrativa. E se ele cumprir, não me parece que incide em uma excludente de culpabilidade. Não! É uma excludente de antijuridicidade: não é antijurídica a atuação do subalterno que cumpre a lei inconstitucional não reconhecida inconstitucional no controle concentrado ou não reconhecida inconstitucional pelo órgão administrativo encarregado de dar a última palavra na respectiva entidade federativa.

Então, veja, eu estou fazendo uma distinção aqui: o estrito cumprimento do dever legal corresponde a cumprir leis válidas e a cumprir leis inválidas também. Não corresponde a cumprir atos administrativos inválidos. Diante do cumprimento de atos administrativos inválidos, decorrente da hierarquia, nós temos uma excludente de culpabilidade no Brasil. Eu posso cumprir um ato inválido? Por força da hierarquia, devo fazê-lo e, por isso, não tenho culpabilidade. Claus Roxin, na Alemanha, diz que é um erro, que isso deveria ser uma excludente de antijuridicidade.³⁶ O legislador brasileiro consagrou como excludente da culpabilidade, e há argumentos doutrinários em prol de quem sustenta haver aí uma excludente da culpabilidade.

³⁵ ABBOUD, Georges. *Processo constitucional brasileiro*, op. cit., p. 1229.

³⁶ ROXIN, Claus. *Derecho Penal: parte general*. Traducción de la 2. edición alemana y notas por Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo e Javier de Vicente Remesal. 1. ed. 2. reimp. Madrid: Civitas, 2003, §17-15a, p. 742; §17-17, p. 744.

Isso desde que o ato não seja inexistente, porque se o ato for inexistente, ele é manifestamente ilegal. A doutrina chama isso de “manifestamente ilegal”. Manifestamente ilegal é, na minha opinião, equivalente à inexistência normativa do ato administrativo, aí ele tem, sim, o dever de representar, ele não pode cumprir. Mas se não for manifestamente ilegal, ou seja, se não for inexistente, se for simplesmente inválido, ele, regra geral, tem que cumprir, e há uma excludente de culpabilidade. Isso se for ato administrativo, porque se a lei foi inválida, há uma excludente de antijuridicidade, não de culpabilidade. Ele tem total prerrogativa, como estrito cumprimento do dever legal, de fazê-lo.

Para terminar, vou examinar o argumento contrário, que me parece bastante forte: o Prof. Georges Abboud traz esse argumento no texto dele:³⁷ não existe uma responsabilidade civil de Estado por cumprir leis inconstitucionais? Existe! Parece-me inegável que se o cumprimento de uma lei inconstitucional gera danos a alguém, regra geral, esses danos devem ser reparados: responsabilidade civil do Estado. E, diante disso, é um bom argumento: deveria haver um dever de descumprir leis inconstitucionais, inclusive para os subalternos, dever de representar e dever de propor ação judicial caso não se aceite a representação. É um bom argumento, mas não me convence.

Não me convence, porque, primeiro, tenho que interpretar o Direito com os olhos abertos para a realidade.³⁸ Não funciona achar que ele vai entrar com uma ação contra o superior hierárquico. Vou entrar com uma ação contra o Procurador-Geral? Imagina! Ninguém vai fazer isso, nunca ninguém fez. Salvo raríssimas hipóteses, que são tão raras que justificam a afirmação de que praticamente ninguém faz. Mas, pode-se dizer: eu não estou preocupado com o mundo do ser, estou preocupado com o mundo do dever-ser. Mas não existe a dupla personalidade, o Estado não é um monstro caótico; há uma unidade. Houve uma atuação do Estado, do Poder Legislativo em prol da edição da lei, do poder competente. Parece-me que o subalterno está, sim, vinculado, de uma certa forma, a essa lei e, como eu disse, não se exige dele ser um cientista do Direito, que ele saiba que está diante de uma inconstitucionalidade. Regra geral, ele tem a prerrogativa de cumprir, ainda que esse cumprimento gere uma responsabilidade civil do Estado. É plausível que gere, porque, afinal de contas, o Poder Legislativo violou a Constituição; todos os órgãos de controle não funcionaram, não houve o controle preventivo, não houve um veto, o órgão encarregado de dar a última palavra sobre as questões jurídicas não atuou. Enfim, não funcionou bem e, por isso, gera a responsabilidade civil do Estado; mas não porque o subalterno não funcionou bem.

³⁷ ABBOUD, Georges. *Processo constitucional brasileiro*, op. cit., p. 1242-1243.

³⁸ Por todos: MÜLLER, Friedrich. *O novo paradigma do direito: introdução à teoria e metódica estruturantes do direito*. Tradução de Rossana Ingrid Jansen dos Santos et al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 42 et seq.

9 Conclusões

1. A antiga Súmula 347 do STF reconhece o direito de o TCU examinar a constitucionalidade das leis. Mais recentemente, por força do art. 67 da Lei 9.478/97, a questão voltou a ser discutida no STF. A Corte não julgou os vários mandados de segurança impetrados contra as decisões do TCU, que reconhecera incidentalmente a inconstitucionalidade do dispositivo. Também não julgou ainda o Recurso Extraordinário nº 441.280, em que a questão é discutida. Há vários precedentes do TCEP sobre a admissibilidade do controle. O tema, porém, está longe de uma definição na jurisprudência.

2. A Administração Pública, assim como todos que exercem função pública, é intérprete da Constituição. Não há como exercer a função administrativa sem interpretá-la. Logo, a Administração Pública deve realizar uma interpretação conforme. Havendo duas possibilidades exegéticas, deve sempre optar pela possibilidade compatível com a Constituição.

3. A Administração não pode extinguir a lei inconstitucional. Só o Poder Legislativo pode extingui-la pela revogação e só o STF pode extingui-la pela invalidação no controle concentrado. O que se discute é se a Administração pode negar a aplicação da lei inconstitucional.

4. Se a lei é juridicamente inexistente – por não possuir um de seus elementos, conteúdo ou forma, ou por não possuir um de seus pressupostos de existência, habilitação do editar para produzi-la, objeto materialmente existente, mínimo de eficácia social ou não concretização de intolerável injustiça – a Administração deve negar-se a aplicá-la.

5. A lei inconstitucional, ao contrário do que se acreditava no passado, existe no mundo jurídico. Se eficaz, gera efeitos no mundo jurídico. A ação declaratória de inconstitucionalidade é declaratória em relação à invalidade da lei, mas é desconstitutiva em relação a seus efeitos. É possível que a lei seja válida no plano abstrato, mas sua aplicação seja inconstitucional no plano concreto. Nesse caso, apesar de a lei ser constitucional no abstrato, deve a Administração, na ponderação em concreto, negar sua aplicação.

6. Se a lei for inconstitucional no plano abstrato, deve, com mais razão, a Administração negar sua aplicação no plano concreto. A competência para não aplicar a lei inconstitucional é vinculada. Há, pois, um dever de não aplicar. Ademais, a questão deve ser apreciada pelo órgão encarregado de dar a última palavra sobre as questões jurídicas na respectiva entidade federativa: a Procuradoria-Geral do Município, do Estado, a Advocacia-Geral da União. Se esse órgão deliberou sobre a constitucionalidade, a questão está decidida para os demais agentes administrativos.

7. Como o Judiciário é o competente para dar a última palavra sobre as questões jurídicas no direito brasileiro, cabe ao órgão do Poder Executivo, quando deliberar pela não aplicação da lei inconstitucional, provocar a apreciação da questão pelo Judiciário. Provocar o Chefe do Executivo, quando legitimado, a fazê-lo. Não sendo legitimado, provocar a Procuradoria-Geral da República a fazê-lo.

8. Se o Judiciário considerar a lei constitucional, a questão está decidida para o Poder Executivo. Se o Judiciário errou na apreciação da invalidade, só o próprio Judiciário pode corrigir o erro. Não pode a Administração negar aplicação a uma lei considerada válida pelo Judiciário.

9. O subalterno tem o dever de cumprir a lei inconstitucional, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo órgão encarregado de realizar as interpretações jurídicas na respectiva entidade federativa, ou não foi reconhecida em controle concentrado. Caso o subalterno considere a lei inconstitucional, não tem o dever de representar, mas a faculdade de fazê-lo. A responsabilidade civil do Estado decorrente da aplicação de lei inconstitucional fundamenta-se na falha dos mecanismos de controle preventivo de inconstitucionalidade, não na omissão do subalterno em representar.

Is the Public Administration qualified to exercise judicial review?

Abstract: This study is the fruit of a debate conducted at PUC-SP (the Pontifical Catholic University of São Paulo) on Sep.11.2019, on the judicial review exercised by the Public Administration. One argued for the prerogative of the Public Administration to exercise the interpretation under the Constitution, to deny the enforcement of non-existing laws, to deny the enforcement of unconstitutional laws, and to deny the enforcement of constitutional laws whenever application thereof, in a given case, proves unconstitutional. The decision towards the non-enforceability is nondiscretionary and demands a statement of the Office of the Public Counsel. Then, one must submit it to court analysis. The subordinate has the duty to comply with the unconstitutional law, but has the option, not the duty, to press charges to the superior rank, against compliance thereof. If the Office of the Public Counsel holds the law constitutional, the matter is decided and binds the other administrative agents. If the Judiciary holds the law constitutional, the matter is decided and binds the Executive.

Keywords: Judicial review. Public Administration. Normative inexistence and invalidity. Disciplinary liability following legal breach.

Referências

ABBOUD, Georges. *Processo constitucional brasileiro*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.

ALEXY, Robert. *La institucionalización de la justicia*. Tradução de José Antonio Seoane; Eduardo Roberto Sodero; Pablo Rodríguez. Granada: Comares, 2005.

ARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel de. Apontamentos sobre a perícia. *Revista de processo*, v. 23, p. 9-35, jul.-set. 1981.

- BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo*. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2019.
- BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. *A teoria das constituições rígidas*. São Paulo: Bushatsky, 1980.
- BARBOSA, Rui. *Atos inconstitucionais*. 2. ed. Campinas: Russell, 2004.
- HÄBERLE, Peter. *Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição*. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1997.
- HOLMES JR., Oliver Wendell. *La Senda del derecho*. Traducción de José Ignacio Solar Cayón. Madrid: Marcial Pons, 2012.
- KELSEN, Hans. *Teoria Pura do Direito*. Tradução de João Baptista Machado. 6. ed. Coimbra: Armênio Amado Editora, 1984.
- MARTINS, Ricardo Marcondes. Poder Judiciário e Estado de Exceção. In: LOPES, Anderson Bezerra et al. (Org.). *Democracia e crise: um olhar interdisciplinar na construção de perspectivas para o Estado Brasileiro – Estudos em homenagem ao Professor Pedro Estevam Alves Pinto Serrano*. São Paulo: Autonomia Literária, 2020, p. 383-413.
- MARTINS, Ricardo Marcondes. *Estudos de direito administrativo neoconstitucional*. São Paulo: Malheiros, 2015.
- MARTINS, Ricardo Marcondes. *Regulação administrativa à luz da Constituição Federal*. São Paulo: Malheiros, 2011.
- MARTINS, Ricardo Marcondes. Ato administrativo. In: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; MARTINS, Ricardo Marcondes. *Tratado de direito administrativo – v. 5: Ato administrativo e procedimento administrativo*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 31 a 437.
- MARTINS, Ricardo Marcondes. Três planos da norma jurídica. *Revista Colunistas de Direito do Estado*, www.direitodoestado.com.br, n. 238, 19.08.2016. Disponível em: <http://goo.gl/HuK5bc>. Acesso em: 09 out. 2020.
- MARTINS, Ricardo Marcondes. Direito e justiça. In: MARTINS, Ricardo Marcondes; PIRES, Luis Manuel Fonseca. *Um diálogo sobre a justiça*. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 43 a 91.
- MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria geral da interpretação jurídica: considerações críticas à obra de Black. *Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura (RDAI)*. São Paulo, ano 1, v. 3, p. 299-331, out.-dez. 2017.
- MARTINS, Ricardo Marcondes. Contratação de advogados por pessoas jurídicas de direito público. *Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura (RDAI)*. São Paulo, ano 1, v. 1, p. 113-130, abr.-jun. 2017.
- MARTINS, Ricardo Marcondes. Conceito de parceria público-privada à luz da Constituição. *Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura (RDAI)*. São Paulo, ano 2, v. 5, p. 23-47, abr.-jun. 2018.
- MELLO, José Luiz de Anhaia. *Da competência do Tribunal de Contas para negar aplicação a leis inconstitucionais*. São Paulo: Saraiva, 1965.
- MENDES, Gilmar Ferreira. A Nulidade da Lei Inconstitucional e seus Efeitos – Considerações sobre a decisão do STF proferida no RE 122.202. *Revista Trimestral de Direito Público*, São Paulo, n. 12, p. 19-27, 1995.
- MÜLLER, Friedrich. *O novo paradigma do direito: introdução à teoria e metódica estruturantes do direito*. Tradução de Rossana Ingrid Jansen dos Santos et al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

RABINOVICH-BERKMAN, Ricardo D. *Derecho romano*. Buenos Aires: Astrea, 2001.

ROXIN, Claus. *Derecho Penal: parte general*. Traducción de la 2. edición alemana y notas por Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo e Javier de Vicente Remesal. 1. ed. 2. reimp. Madrid: Civitas, 2003.

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

MARTINS, Ricardo Marcondes. A Administração Pública pode realizar controle de constitucionalidade? *Revista Internacional de Direito Público – RIDP*, Belo Horizonte, ano 5, n. 09, p. 9-27, jul./dez. 2020.

Recebido em: 01.06.2020

Aprovado em: 10.10.2020

Received in: 06.01.2020

Approved in: 10.10.2020

